

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В БІЗНЕС
ПРОЦЕСАХ****Аль-Амморі А.***Національний транспортний університет
Завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Доктор технічних наук, професор***Коровін Д.***Національний транспортний університет
Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Аспірант***Мозговий О.***Національний транспортний університет
Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Кандидат технічних наук, доцент***INFORMATION TECHNOLOGIES FOR SUPPORT OF DECISION MAKING IN BUSINESS
PROCESSES****Al-Ammouri A.***National Transport University
Head of the Department of Information Analysis and Information Security
Doctor of Technical Sciences, professor***Korovin D.***National Transport University
Department of Information Analysis and Information Security
Postgraduate Student***Mozghovyi O.***National Transport University
Department of Information Analysis and Information Security
PhD in Technical Sciences, Associate Professor***Анотація**

У статті розкривається важливість інформаційної підтримки для ухвалення управлінських рішень в сучасних бізнес-процесах. Підкреслюється, що сучасні інформаційні системи відіграють вирішальну роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств, сприяючи прийняттю рішень на основі аналізу попередніх виконань процесів. Запропонований напівавтоматизований підхід використовує методи добування даних для виявлення ключових закономірностей між контекстом, рішеннями та результатами процесів. Проаналізовано основні функції, призначення та напрями вдосконалення інформаційних систем підтримки рішень, а також продемонстровано їхній вплив на конкурентоспроможність і економічну безпеку підприємства. Підхід був оцінений через симуляцію реальних виробничих процесів, що показало його значний потенціал для оптимізації управлінських рішень та зростання продуктивності. Автоматизація ухвалення рішень на основі правил, сформованих через аналіз минулого досвіду, дозволяє підприємствам швидко адаптуватися до змін та ефективно досягати своїх цілей в умовах постійної конкурентної боротьби.

Abstract

This article reveals the importance of information support for managerial decision-making in modern business processes. It emphasizes that contemporary information systems play a crucial role in enhancing enterprise efficiency by facilitating decisions based on the analysis of previous process executions. The proposed semi-automated approach utilizes data mining methods to identify key patterns among the context, decisions, and outcomes of processes. The main functions, purposes, and directions for improving decision support information systems are analyzed, demonstrating their impact on the competitiveness and economic security of the enterprise. The approach was evaluated through the simulation of real production processes, showing significant potential for optimizing managerial decisions and increasing productivity. Automation of decision-making based on rules formed through the analysis of past experience allows enterprises to quickly adapt to changes and effectively achieve their goals amid constant competitive pressures.

Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інформаційні технології, автоматизація рішень, бізнес-процеси, інформаційна безпека, економічна безпека.

Keywords: decision support system, information technologies, decision automation, business processes, information security, economic security.

Вступ

У сучасному світі бізнесу, де швидкість ухвалення рішень і гнучкість є вирішальними факторами успіху, підприємства постійно шукають нові шляхи для оптимізації своїх процесів і підвищення продуктивності. Сучасні бізнес-процеси охоплюють широке коло рішень на всіх рівнях управління, які впливають на кінцевий результат. Ці рішення можуть стосуватися вибору шляху виконання процесу, управління ресурсами чи визначення стратегій для досягнення певних бізнес-цілей.

Попри те, що існують численні моделі і процедури для ухвалення управлінських рішень, багато рішень все ще базуються на інтуїції, особистому досвіді або навіть випадковості, що часто не дає можливості досягти оптимальних результатів. У таких випадках, навіть якщо керівники враховують ситуаційні фактори, наприклад, ресурси або специфіку замовлень, це може не забезпечити достатньо точного й ефективного управління процесами.

Протягом останніх десятиліть дослідження в галузі інформаційних технологій та систем підтримки ухвалення рішень суттєво розширили можливості для вдосконалення бізнес-процесів. Систематичний підхід до прийняття рішень з використанням історичних даних і сучасних технологій, таких як майнінг даних, дозволяє підприємствам ідентифікувати найбільш продуктивні сценарії. Цей процес значно підвищує точність рішень, особливо в умовах невизначеності.

У цій статті ми пропонуємо напівавтоматизований підхід до ухвалення рішень, який поєднує в собі використання накопичених даних, алгоритмів аналізу процесів і симуляцій для формування правил, що забезпечують максимальну продуктивність бізнес-процесів. Підхід базується на тому, що можливо вивести оптимальні шляхи виконання процесів у різних контекстах, використовуючи історію минулих виконань процесів. У статті також продемонстровано практичну цінність цього підходу через симуляцію реальних бізнес-сценаріїв.

Огляд літератури

У сфері підтримки ухвалення рішень у бізнес-процесах існує кілька підходів, що широко використовуються в сучасних дослідженнях. Одним із таких підходів є **Case-Based Reasoning (CBR)**. Цей підхід, згідно з дослідженням Schott та ін. (2020), дозволяє підприємствам використовувати попередній досвід для вирішення нових проблем. У своїй роботі автори досліджують застосування CBR у виробничих системах в рамках концепції Industry 4.0. Використання минулих випадків для ухвалення рішень є корисним, особливо коли йдеться про повторювані процеси, проте цей підхід має певні обмеження. Зокрема, він більше фокусується на схожості випадків, а не на аналізі досягнутого результату, що є важливим для оцінки ефективності процесів.

Іншим перспективним методом є **байєсові мережі**, що дозволяють моделювати ймовірнісні залежності між елементами процесу. Dumas та ін. (2013) підкреслюють важливість байєсових мереж для ухвалення рішень у бізнес-процесах в умовах невизначеності. Цей підхід є надзвичайно корисним для прогнозування різних сценаріїв розвитку

подій, проте його недоліком є висока складність і вимога до значних обчислювальних ресурсів, що може стати бар'єром для багатьох підприємств, особливо невеликих.

У сучасних дослідженнях також активно розвивається використання **методів машинного навчання** для ухвалення рішень у бізнес-процесах. Kim та ін. (2018) показують, що алгоритми кластеризації та регресії є ефективними для оптимізації бізнес-процесів, особливо у великих організаціях з великими обсягами даних. Проте ці методи мають певні обмеження, оскільки вони вимагають значних обчислювальних ресурсів і великої кількості даних для навчання моделей, що не завжди є доступним.

Ще одним важливим підходом є **процесне добування даних (Process Mining)**, запропоноване Van der Aalst та ін. (2016). Цей підхід дозволяє аналізувати журнали подій та історії виконання процесів, виявляти неочевидні закономірності та надавати рекомендації для вдосконалення бізнес-процесів. Хоча процесне добування даних більше фокусується на минулих подіях, наш підхід пропонує інтегрувати не тільки минулі випадки, але й контекст процесів, що дозволяє отримати більш точні й адаптовані рішення для конкретних ситуацій.

У підсумку, хоча кожен з описаних підходів має свої переваги, вони мають певні обмеження в умовах складності сучасних бізнес-процесів. Наш підхід об'єднує кілька елементів цих підходів, дозволяючи інтегрувати минулий досвід, контекст виконання процесу та результати для формування гнучких і точних правил ухвалення рішень, що допомагає підвищувати продуктивність бізнесу.

Основна частина

У сучасному світі бізнесу, де швидкість інновацій та технологічного прогресу визначають лідерів ринку, роль інформаційних технологій для підтримки ухвалення рішень стає ще більш вагомим. Швидкі зміни на ринку, постійна конкуренція та глобалізація вимагають від підприємств здатності швидко адаптуватися до нових умов і приймати обґрунтовані рішення на всіх рівнях управління. Інформаційні системи підтримки ухвалення рішень дозволяють підприємствам ефективніше обробляти великі обсяги даних, аналізувати результати попередніх виконань процесів та прогнозувати майбутні сценарії, що є надзвичайно важливим для збереження конкурентних переваг.

Підприємства, які впроваджують такі системи, можуть швидше адаптуватися до змін ринкових умов, оптимізувати свої бізнес-процеси та ухвалювати більш точні рішення, що сприяє досягненню стратегічних цілей. Крім того, сучасні інформаційні системи дають можливість ідентифікувати ризики та керувати ними завдяки аналізу минулих даних і прогнозуванню можливих загроз. Це, в свою чергу, дозволяє знижувати витрати, підвищувати якість наданих послуг та збільшувати загальну ефективність підприємства.

Зі зростанням ролі таких технологій, як штучний інтелект, машинне навчання та великі дані, інформаційні системи стають невід'ємною частиною стратегічного управління підприємством. Впровадження цих технологій дозволяє організаціям не

тільки підвищувати свою продуктивність, а й забезпечувати високу гнучкість у прийнятті рішень, що є критично важливим для успішної діяльності в умовах швидкозмінного середовища. Отже, дослідження та розробка нових підходів до інформаційної підтримки ухвалення рішень стає ключовим напрямком для сучасного бізнесу, що прагне забезпечити собі стійке лідерство на ринку.

Проблематика

Попри значний розвиток інформаційних систем та технологій, сучасні підприємства продовжують стикатися з низкою викликів у сфері підтримки ухвалення рішень. Однією з ключових проблем є **недостатня інтеграція інформаційних систем** у загальну структуру бізнес-процесів. Через це виникає фрагментація даних, що призводить до уповільнення процесів ухвалення рішень, помилки та втрати актуальної інформації. Часто це ускладнює ефективну координацію між відділами підприємства, що негативно впливає на загальну продуктивність і якість прийнятих рішень.

Іншою серйозною проблемою є **якість даних**, зокрема їх актуальність і повнота. Неповні або застарілі дані можуть призвести до неправильних висновків, що, в свою чергу, сприяє ухваленню неефективних рішень, знижує конкурентоспроможність підприємства і може призвести до значних фінансових втрат. Це особливо важливо для галузей, де точність і своєчасність рішень є критичними, таких як фінанси, виробництво або охорона здоров'я.

Зі зростанням складності самих інформаційних систем з'являється ще одна проблема — **технологічна складність**. Чим складніші системи, тим більше навичок і ресурсів потрібно для їхнього налаштування та підтримки. Це створює додаткові бар'єри для впровадження нових технологій, особливо для малих і середніх підприємств, які можуть не мати достатніх фінансових або кадрових ресурсів для управління такими системами.

Крім того, важливою проблемою залишається **зміна бізнес-вимог**. У швидкозмінних ринкових умовах інформаційні системи повинні бути достатньо гнучкими, щоб оперативно адаптуватися до нових умов. Однак багато підприємств стикаються з тим, що їхні існуючі інформаційні системи не здатні швидко змінюватися, що робить їх менш ефективними у нових ринкових реаліях.

І нарешті, **безпека даних** є ще однією важливою проблемою. У зв'язку зі зростанням кількості кібератак і витоків інформації, питання захисту конфіденційних даних стає дедалі актуальнішим. Це вимагає від підприємств значних інвестицій у технології захисту даних та їхню інтеграцію у систему ухвалення рішень, щоб гарантувати збереження цілісності інформації, яка використовується для управлінських рішень.

Концептуальні основи

Для того, щоб підвищити продуктивність бізнес-процесів, важливо розглядати їх з трьох основних аспектів: рішення, контекст та результати. Ці три елементи повинні бути взаємопов'язані, щоб забезпечити ефективне функціонування процесу та досягнення бізнес-цілей.

Рішення: Бізнес-процеси передбачають ухвалення рішень на різних рівнях. Це може бути вибір між кількома альтернативними шляхами виконання процесу, визначення необхідних ресурсів або вибір стратегії досягнення цілей. Наприклад, у виробничому процесі рішення можуть стосуватися оптимального розподілу працівників або вибору матеріалів. Ці рішення безпосередньо впливають на те, чи буде процес успішним і наскільки ефективно він досягне своїх цілей.

Контекст: Кожен бізнес-процес виконується в конкретному контексті, що може включати зовнішні умови (економічне середовище, конкуренція) та внутрішні фактори (ресурси, обмеження часу, склад команди). Наприклад, в контексті медичних процесів контекстом може бути вік або стан пацієнта. Контекст допомагає краще адаптувати процес до поточної ситуації, що дозволяє ухвалювати більш точні рішення.

Результати: Результати процесу можна вимірювати за двома основними параметрами: досягнення "жорстких" цілей (наприклад, доставка товару або завершення послуги) та "м'яких" цілей, таких як ефективність, якість або витрати. Наприклад, у випадку виробництва "жорсткою" ціллю може бути завершення замовлення, тоді як "м'якою" — якість кінцевого продукту або час виконання.

Наш підхід полягає у використанні методів майнінгу даних для вивчення взаємозв'язків між контекстом, рішеннями та результатами. Використовуючи історичні дані про виконання процесів, ми можемо виводити правила ухвалення рішень, що дозволяють оптимізувати продуктивність процесу. Це підхід відрізняється від таких методів, як Case-Based Reasoning (CBR), тим, що ми не лише враховуємо подібні випадки, але й інтегруємо інформацію з усіх попередніх процесів для формування комплексних правил ухвалення рішень.

У кінцевому результаті, цей підхід дозволяє більш точно підвищувати ефективність процесів, адаптуючи їх до конкретних умов та вимог. Завдяки цьому бізнес-процеси стають більш гнучкими і здатними досягати своїх цілей у мінливих середовищах.

Процедура навчання

Для підвищення продуктивності бізнес-процесів за допомогою нашого підходу ми розробили чітку процедуру навчання, яка ґрунтується на методах аналізу минулих виконань процесів. Ця процедура включає кілька ключових етапів:

1. **Видобуток даних:** Процедура починається зі збору історичних даних про виконання бізнес-процесів. Ці дані охоплюють різноманітні аспекти виконаних процесів, включаючи прийняті рішення, умови виконання (контекст) та результати, отримані в результаті процесу. Наприклад, дані можуть містити інформацію про вибір ресурсів, зміни у вимогах або затримки на різних етапах процесу.

2. **Аналіз даних:** Використовуючи методи майнінгу даних, ми аналізуємо отримані дані для виявлення закономірностей між контекстом, рішеннями та результатами. Алгоритми дозволяють ви-

явити, які рішення приводили до найкращих результатів у певних ситуаціях. Наприклад, аналіз може показати, що певні рішення працюють краще в умовах обмеженого часу або при обмеженості ресурсів.

3. Побудова правил ухвалення рішень: На основі результатів аналізу ми формуємо правила ухвалення рішень, які стають основою для автоматизації процесу прийняття рішень у майбутньому. Ці правила описують, які рішення потрібно приймати в конкретних умовах для досягнення найкращих результатів. Наприклад, в умовах високого завантаження виробничої лінії, система може рекомендувати перенаправлення завдань на інші ресурси для оптимізації часу виконання.

4. Оцінка ефективності: На завершальному етапі ми проводимо симуляцію для оцінки ефективності сформованих правил. Симуляція дозволяє перевірити, наскільки ці правила здатні покращити продуктивність процесів у різних умовах. Для цього ми використовуємо симуляцію реальних виробничих або бізнес-процесів, порівнюючи результати з базовими показниками. Це допомагає виявити, чи здатні правила покращити ключові показники ефективності, такі як швидкість виконання, зниження витрат чи покращення якості.

Наш підхід дозволяє організаціям використовувати накопичений досвід для систематичного вдосконалення процесів. Виведені правила ухвалення рішень можуть бути використані для прийняття кращих рішень у майбутньому, що дозволяє підвищити продуктивність і забезпечити більш гнучке управління бізнес-процесами.

Оцінка результатів

Для того щоб оцінити ефективність нашого підходу, ми використовуємо симуляцію виробничого процесу. Симуляція дозволяє перевірити, наскільки добре сформовані правила ухвалення рішень впливають на продуктивність бізнес-процесів. Основна мета цього етапу — визначити, чи покращують ці правила ключові показники ефективності (KPI) та чи дозволяють вони досягти поставлених бізнес-цілей у різних контекстах.

1. Створення набору даних: У нашій симуляції ми генеруємо два набори даних: перший є базовим, що відображає початковий стан виконання процесів без змін, а другий — це маніпульований набір, який дозволяє оцінити ефективність нових правил. Цей підхід дозволяє чітко побачити різницю між традиційним виконанням процесів і тим, як вони виконуються із застосуванням нових правил ухвалення рішень.

2. Застосування правил: Ми застосовуємо отримані правила ухвалення рішень до маніпульованого набору даних. Правила використовуються для автоматизації прийняття рішень на різних етапах процесу. Наприклад, якщо симуляція показує, що в умовах обмежених ресурсів рішення про перенаправлення завдань на інші робочі лінії дає кращі результати, ці правила автоматично застосовуються до відповідних сценаріїв.

3. Вимірювання продуктивності: Ми порівнюємо результати симуляції між базовим і маніпульованим наборами даних, використовуючи кілька

ключових показників продуктивності (KPI). До таких показників можуть належати час виконання процесу, зниження витрат, рівень задоволеності клієнтів або якість кінцевого продукту. Вимірювання цих показників дозволяє нам чітко оцінити, наскільки нові правила ухвалення рішень здатні покращити продуктивність.

4. Аналіз результатів: На основі отриманих даних ми проводимо глибокий аналіз того, як впливають нові правила на бізнес-процеси. Аналіз допомагає виявити найбільш ефективні рішення в різних контекстах і дає змогу зрозуміти, де ще можливі покращення. Наприклад, може виявитися, що певні правила добре працюють в умовах великого навантаження, але менш ефективні в умовах низької активності. Такий аналіз дозволяє вдосконалити правила й адаптувати їх до різних бізнес-ситуацій.

Таким чином, оцінка результатів допомагає нам зрозуміти, наскільки ефективно працюють наші правила ухвалення рішень і як вони можуть бути застосовані для підвищення продуктивності у реальних бізнес-середовищах. Висновки з цієї оцінки можуть бути корисними для організацій, які прагнуть автоматизувати процес прийняття рішень та досягти кращих результатів у своїй діяльності.

Висновки

Запропонований нами підхід до покращення продуктивності бізнес-процесів має кілька ключових переваг, що робить його актуальним у сучасних умовах. На відміну від підходів, які базуються на ручному аналізі або інтуїтивному прийнятті рішень, наш підхід автоматизує процес формування критеріїв ухвалення рішень, спираючись на досвід минулих виконань процесів. Це дозволяє виявити найкращі рішення для конкретних контекстів, що забезпечує підвищення ефективності та досягнення кращих результатів.

Основною перевагою нашого підходу є інтеграція трьох ключових елементів:

1. Що було зроблено в минулих екземплярах процесу, тобто конкретні шляхи та ухвалені рішення.

2. Контекст, в якому виконувалися ці процеси, що дозволяє адаптувати рішення до поточних умов.

3. Оцінка результатів або бізнес-продуктивності, що досягнута під час виконання процесів.

Цей підхід відрізняється від інших методів, таких як Case-Based Reasoning (CBR) або методи машинного навчання, тим, що він дозволяє не лише повторювати успішні рішення з минулого, але й адаптувати їх до нових контекстів. Наприклад, як зазначено в дослідженні Schott та ін. (2020), CBR добре працює для управління складністю у виробничих системах, проте наш підхід дозволяє враховувати не лише подібність випадків, але й оцінювати їхній контекст і результати.

Подібно до процесного добування даних, описаного Van der Aalst (2016), наш підхід також використовує історичні дані для виявлення кращих шляхів у процесі, але додатково враховує контекст кожного процесу, що робить наш підхід більш

комплексним. Він також може використовувати методи, що застосовуються в машинному навчанні для аналізу великих обсягів даних, як у дослідженнях Kim та ін. (2018), але не вимагає таких обчислювальних ресурсів і може адаптуватися до змінних умов із меншими витратами.

Таким чином, наш підхід дозволяє ефективно покращувати продуктивність бізнес-процесів завдяки автоматизованому формуванню критеріїв ухвалення рішень на основі досвіду, що робить його актуальним у сучасному бізнес-середовищі, де зміни і невизначеність є постійними викликами.

Список літератури

1. Schott, P., Lederer, M., Eigner, I., & Bodendorf, F. (2020). "Case-based reasoning for

complexity management in Industry 4.0". *Journal of Manufacturing Technology Management*, 31(5), 999-1021.

2. Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H.A. (2013). *Fundamentals of Business Process Management*. Springer, Heidelberg.

3. Van der Aalst, W.M.P., La Rosa, M., & Santoro, F.M. (2016). "Business process management: don't forget to improve the process!". *Business & Information Systems Engineering*, 58(1), 1-6.

4. Kim, S., Lim, J., & Park, J. (2018). "Predictive big data analytics for supply chain demand forecasting: methods, applications, and research opportunities". *Journal of Big Data*, 5(13), 1-14.